

**“YASHIL IQTISODIYOT VA BARQAROR
RIVOJLANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕМЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON THE TOPIC
"ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS OF GREEN
ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"**

15-16 APREL

BUXORO – 2025

**О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
BUKHARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY**

**«YASHIL IQTISODIYOT VA BARQAROR RIVOJLANISHNING
DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI» MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ»**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON THE TOPIC «ACTUAL PROBLEMS AND
SOLUTIONS OF GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT»**

BUXORO – 2025

Tashkiliy qo‘mita
Организационный комитет
Organising committee

1. dots. S. G‘. Siddiqova - BMTI rektori, rais
2. prof. A. B. Nizamov - IvaIB prorektor, rais muovini
3. dots. Sh. A. Raxmatov - Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, mas’ul kotib

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:
Члены организационного комитета
Members of the organizing committee

prof. A.Ch. Boboyev, dots.A.X. Hojiev, S.B. Saidov, prof. Sh.N. Xayitov, dots. G.Dj. Xasanova, dots. Sh.M. Avezova, dots. S.Yu. Norova, dots. Sh.B. Ochilov, dots. D.H. Jumayeva, dots. S.N. Yuldasheva, dots. F.Z. Toshev, dots. D.D. Raximova, dots. N.R. Xalliyeva, J.K.Musayeva.

Tahrir hay‘ati:
Редакционная коллегия:
Editorial team:

prof. A.Ch. Boboyev, prof V.P. Kuznetsov, dots.S.Yu. Norova, dots. Sh.M. Avezova, prof. Ye.N. Kamishanchenko, dots. Yu.L. Rastopchina, dots. F.Z.Toshev, dots. D.D. Raximova, F.F. Narzulloyeva, J.K. Musayeva, Z.B. Negmatullayeva, Sh.Sh. Po‘lotov.

To‘plamda 2025 yil 15-16 aprel kunlari Buxoro davlat texnika universitetida o‘tkazilgan “Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning dolzarb muammolari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari kiritilgan. Mazkur to‘plamda o‘zbek va xorijiy olimlarning Yashil iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni rivojlantirishning dolzarb muammolariga bag‘ishlangan ilmiy ishlari taqdim etilgan. To‘plam Buxoro davlat texnika universiteti Ilmiy Kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и пути решения устойчивого развития и зеленой экономики», проведенной 15-16 апреля 2025 года в Бухарском государственном техническом университете. В данном сборнике представлены научные работы узбекских и зарубежных ученых, посвященные актуальным проблемам развития социально-экономических систем в условиях зеленой экономики. Сборник рекомендован к печати Научным Советом Бухарского государственного технического университета.

The collection includes materials from the International Scientific and Practical Conference "Actual problems and solutions of green economy and sustainable development", held on April 15-16, 2025 at the Bukhara State Technical University. This collection presents scientific works of Uzbek and foreign scientists devoted to current problems of the development of socio-economic systems in the context of green economy. The collection was recommended for publication by the Scientific Council of the Bukhara State Technical University.

Заключение. Переход к зелёной экономике требует изменений в образовательной системе и активного вовлечения государства и бизнеса. Успешное развитие зелёных профессий возможно через внедрение инновационных технологий, повышение квалификации специалистов и создание рабочих мест в экологически устойчивых отраслях. Применение международного опыта позволит улучшить систему образования и стимулировать устойчивый экономический рост в нашей стране.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. **UNEP. (2020).** "Green Economy: A Brief Overview." URL: <https://www.unep.org>
2. **International Labour Organization (ILO). (2021).** "Green Jobs and Skills." URL: <https://www.ilo.org>
3. **International Energy Agency (IEA). (2020).** "Energy Technology Perspectives 2020." URL: <https://www.iea.org>
4. **UNESCO. (2021).** "Education for Sustainable Development Goals". URL: <https://www.unesco.org>
5. **OECD. (2021).** "The Green Transition: Economic, Social, and Environmental Impacts." URL: <https://www.oecd.org>

TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI BOSHQARISHDA INSON KAPITALINING AHAMIYATI

*Tangirkulov Bekzod Boxadirovich,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi
fayz.tangirkulov@gmail.com*

Bank tizimini barqarorligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirish ko'p hollarda ular xodimlarining bilim va intellektual salohiyatiga bog'liq hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, inson kapitalining o'rni va ahamiyati moliya-bank tizimini rivojlantirishda ham muhim omillardan biri sanaladi. Inson va uning qobiliyatlari, bilim, malakasi har qanday jamiyat farovonligi va davlat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan bugungi kunda mamlakatimizda ham inson kapitali, shubhasiz, ijtimoiy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki inson kapitalini rivojlantirish - innovatsion iqtisodiyot, bilimlar iqtisodiyoti, investitsiyalar, global axborot tizimlari, eng yangi texnologiyalar va biznesning yangi shakllarini rivojlantirishning zarur sharti hisoblanadi.

Jahon Banki tomonidan 2024-yilda e'lon qilingan "Inson kapitali indeksi-2023" reytingida mos ravishda Singapur (0,88), Yaponiya (0,84), Koreya (0,84), Gongkong (0,82) va Finlyandiya (0,81) koeffitsentlar bilan peshqadamlik qilgan.¹¹⁷ Ushbu davlatlarning intellektual salohiyati va moliya-bank sektori ham juda yuqori darajada rivojlangan.

Shuni ta'kidlash joizki, 2020-yilga qadar "Inson kapitali indeksi" reytingida O'zbekistonning ma'lumotlari e'lon qilinmagan. 2021-yil uchun inson kapitali indeksiga mamlakatimiz sog'liqni saqlash va ta'lim sohasiga oid ma'lumotlar ham kiritildi. Ushbu tadqiqotlarda ilk marotaba ishtirok etgan O'zbekiston 0,62 koeffitsent bilan MDH mamlakatlari ichida Belarus Respublikasi (0,7), Rossiya (0,68) va Qozog'iston (0,63) dan keyingi to'rtinchi o'rinda joylashgan¹¹⁸. Yurtimiz innovatsion rivojlanish shartlari va omillari ko'rsatkichlarini jahon mezonlari bilan taqqoslasak, tadqiqot va rivojlanish xarajatlarining (R&D) 2024-yil YaIMdagi ulushi atigi 0,27 foizni tashkil etadi. Bu boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan taqqoslasak, o'rtacha 11,8 barobarga kam deganidir.

¹¹⁷ Qodirova L., O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi, Davlat boshqaruvi akademiyasi Guliston hududiy filiali dotsenti, 10-sentabr, 2024-yil.

¹¹⁸ Qodirova L., O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi, Davlat boshqaruvi akademiyasi Guliston hududiy filiali dotsenti, 10-sentabr, 2024-yil.

Shuningdek, 2020-yil 12-mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992- sonli “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni qabul qilindi. 2020-2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida bank xodimlarining malakasini oshirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlari turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish asosiy maqsad qilingan.¹¹⁹ Shuningdek, strategiyada bank tizimida hozirgi kunda saqlanib qolayotgan muammo va dolzarb masalalarga alohida e‘tibor qaratilgan. Xususan:

1) korporativ boshqaruv va kredit tavakkalchiliklarini boshqarish tizimlari to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmaganligi, hamda bank tizimida davlatning yuqori darajadagi ishtiroki natijasida moliyaviy va inson resurslaridan samarasiz foydalanilayotganligi masalalari atroflicha yoritilgan,

2) kredit portfelining yuqori sur‘atlarda o‘sib borayotganligi va buning natijasida banklarning barqarorlik darajasini ifodalovchi likvidlilik va kapital yetarlilik ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir etayotganligi;

3) bank tizimida innovatsiyalar va axborot tizimlarining yaxshi rivojlanmaganligi, xodimlar malakasining yetarli emasligi, moliyaviy ommaboplik darajasining pastligi tizimda tub islohotlarni amalga oshirish zaruratini yuzaga keltirishi ta‘kidlangan.

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida iqtisodiyot tarmoqlari, xususan moliya sohasini kreditlashda tijorat banklari tomonidan kreditlar taqdim qilish jarayonida kredit portfelini samarali shakllantirish va boshqarish muhim hisoblanadi. Unda yuzaga keladigan kredit risklarini oldini olishda bank xodimlarining moliyaviy va huquqiy bilimlarini oshirish, ularning garov mulkini baholashda va saqlashda, saqlanishi ustidan monitoring ornatish jarayonida hamda ularning bozordagi narxlarini o‘zgarishini baholay oladigan xodimlarning tijorat banklarida mavjud bo‘lishi bo‘yicha bir qator muammolar mavjud.

Bank kredit portfelining shakllanishiga va samarali boshqarishga ta‘sir qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida xodimlarning bilim va tajribasi, ularning bank xizmat ko‘rsatish bozori xususiyatiga bog‘liq deb aytish mumkin. Bunda bank o‘z mijozlarining qarz mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojiga e‘tibor qaratishi lozim, bu o‘z navbatida xodimlarning professional ishlash mahoratiga bog‘liq. Bundan tashqari kredit portfelining hajmi va tarkibi bankning resurs bazasiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Ya‘ni yirik tijorat banklari yirik kredit, kichik banklar esa kichik kredit berish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

1-jadval

Bank xodimlari tomonidan kredit arizalarini tanlashga ta‘sir qiluvchi omillar¹²⁰

Tashqi omillar	Mijozlar bilan bog‘liq omillar	Bank ichki omillari
Mamlakat va hududdagi ustuvor sohalar yo‘nalishlarini aniqlash	Moliyalashtirilgan loyihaning o‘z vaqtida amalga oshira olmasligi va samaradorlikning ta‘minlanmasligi	Bankning kredit siyosati bilan kreditlash obyektining muvofiqligi
Mijoz faoliyat yuritayotgan tarmoq va sohalarning holati	Korxonada xodimlar malakasi, boshqaruv va marketing darajasi	Bank kredit resurslari tarkibida zarur kredit qo‘yilmalarning hajmi
Tarmoq va sohaning raqobatbardoshligi	Mijozning to‘lovga layoqatlilik darajasi tahlili	Asosiy qarz va foizning qaytarilishi muddatlari

Tijorat banklari qarz oluvchilarning moliyaviy ko‘rsatkichlaridan farqli o‘laroq, ularning boshqaruv va marketing darajasi qarz oluvchilarning loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish

¹¹⁹ PF-5992-sonli “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmon, 12-may, 2020-yil .

¹²⁰ Muallif tomonidan boshqa tadqiqotlar asosida mustaqil tayyorlandi.

va qarz mablag'larining yetarli miqdorda bo'lishini ta'minlash kabi muhim masalalarni aniqroq ko'rsatadi. Bank mutaxasislari tomonidan bozorni yomon tahlil qilinishi, iste'molchilarning xatti-harakatlari, mahsulot yoki xizmatlarni sotish istiqbollari va bozorda korxonaning pozitsiyasi qarzdorlarning raqobatbardoshligini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga bank har bir mijozga individual yondashuv bilan uning faoliyatini o'rganib chiqish kerak.

Yuqoridagi 1-jadvalda bank xodimlari tomonidan kredit arizalarini tanlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni keltiramiz.

Bank maqsadiga qarab ma'lum turdagi kredit portfelini shakllantiradi. Bank kredit portfelini shakli va turlari bo'yicha tasniflash mumkin. Kredit portfelini shakllantirayotganda bank xodimlari shakli va uning tasnifiga alohida e'tibor qaratishlari lozim bo'ladi. Oxirgi vaqtlarda kredit va kredit portfeli sifati masalasi tobora dolzarb bo'lib qolmoqda. Mualliflar bank kredit portfeli sifati - uning daromadlilik, kredit riski darajasi va ta'minlanganlik darajasi nuqtai nazaridan shakllanishini maqullangan. Quyida keltirilgan 2-jadval ma'lumotlari asosida tijorat banklari kredit portfeli tasnifini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

2-jadval

Bank kredit portfelining shakli va uning tasnifi¹²¹

<i>Portfel shakli</i>	<i>Portfel tavsifi</i>
Daromad portfeli	Portfel barqaror daromadlilikni ta'minlovchi, minimal riskga ega bo'lgan va doimiy ravishda foizlarni to'lash imkoniyatiga ega kreditlarga mo'ljallangan portfel.
Risk portfeli	Portfel yuqori riskli kreditlardan shakllanadi va ular bank tomonidan muntazam ravishda boshqariladi
Balanslashtirilgan portfel	Portfelda "risk-daromadlilik" - ikki holatni samarali yechish nuqtai nazaridan bank kreditlarining tarkibi va moliyaviy tavsifiga mos keluvchi kreditlardan iborat bo'ladi.

Kredit portfelining daromadlilikining asosiy tavsifi - aktivlarning boshqa turlarini rentabelligi bilan taqqoslash va berilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining asoslilikini tahlil qilish vositasi bo'lib xizmat qiluvchi yillik foiz stavkasi hisoblanadi. Tahlil qilish uchun, qoida tariqasida, real rentabellikdan foydalaniladi, ya'ni ma'lum bir vaqt oralig'ida kreditga joylashtirilgan bir birlik aktivdan olingan daromad. Kredit portfelining risklilik darajasi, bank tomonidan portfel tarkibidagi kreditlar bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarning yuzaga kelishi ehtimolini anglatadi. Hozirgi vaqtda bankning kredit portfelining shakllangan va yaxshi tashkil etilgan ko'rsatkichlari tizimi va samarali kredit portfelini shakllantirishning yagona metodikasi mavjud emas. Har bir tijorat banki mijozlarning talabi, joylashgan joyi, bankning ustuvor yo'nalishiga va boshqa omillarga qarab o'z kredit portfelini shakllantirib bormoqda. Buning uchun bank xodimlarining o'rni va ta'siri muhim hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash o'rinli, tijorat banklarining aktiv operatsiyalarda kreditlash amaliyoti yuqori o'rinni egallaydi. Chunki, bank jami aktivlarining asosiy qismini kredit resurslari tashkil etadi va bu resurslarni taqsimlash orqali tijorat banklari yuqori daromadga ega bo'ladi. Shunday ekan, tijorat banklari tomonidan kreditlash jarayonini to'g'ri tashkil etish bevosita bankning inson kapitaliga bo'g'liq. Bu esa bevosita ularning kredit siyosatini to'g'ri tushunishi bog'lik, ya'ni ularning kredit siyosati kreditlash jarayonida yuzaga keluvchi riskni boshqarishda bank rahbariyati tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar hamda bank rahbariyati va xodimlarini kredit portfelining samarali boshqarishga doir ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Inson kapitalini samarali tashkil etilishining yana bir muhim ta'siri banklarda muammoli kreditlar oldini olish va kamashtirish masalalarida o'z aksini ko'rsatadi. Tijorat banklarida muammoli kreditlar bo'yicha ishlarni kredit bo'limi xodimlari olib boradi. Bu jarayonning ijobiy tomoni shundaki, kredit bo'limi xodimi shu kreditni berganligi uchun mijozni, uning moliyaviy

¹²¹ Muallif tomonidan boshqa tadqiqotlar asosida mustaqil tayyorlandi.

ahvolini yaxshi bilishi muhim. Ikkinchi tomondan, shu bank xodimi yetarli nazorat olib bormaganligi sababli shunday muammoli kredit yuzaga kelgan bo'lishi ham mumkin. Kredit bo'limi xodimlari ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi turadigan birinchi liniya hisoblanadilar. Ular yuzaga kelayotgan inqirozning birinchi belgilarini sezishlari va tahlil qila olishlari hamda unga qarshi tura olishlari lozim.

Muammoli kreditlarning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun tijorat banklarining kredit bo'limi xodimlari (kredit menejerlari) quyidagi omillarga e'tibor qaratishi lozim, bularni quyidagi 1-rasmda ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

1-rasm. Muammoli kreditlar yuzaga kelmasligining asosiy omillari¹²²

Xulosa qilib aytganda, kredit portfelini samarali shakllantirish va muammoli kreditlar masalasi nafaqat bizning respublikamiz bank tizimida, balki barcha G'arb mamlakatlari va MDHning boshqa mamlakatlarida ham dolzarb masalalardan birini tashkil etadi. Tijorat banklarining kredit portfelini sifatini oshirish, uning tarkibida muammoli kreditlar salmog'ini kamaytirish ko'p hollarda bank inson resurslariga hamda ularning shakllanishiga qilingan investitsiyaga bog'liq.

Yuqoridagi izlanishlar, tahlil qilingan ilmiy maqolalar va o'rganilgan tadqiqotchilar fikrlari asosida, quyidagilarni ta'rif qilish maqsadga muvofiq:

1. Bank tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlardan samarali foydalanish va banklarda inson resurslariga qilinadigan investitsiyalar dasturini kengaytirish.

2. Tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish va kredit tavakkalchiliklarini boshqarish tizimlarini takomillashtirish;

3. Banklarning barqarorlik darajasini ifodalovchi likvidlilik va kapital yetarlilik ko'rsatkichlarini muntazam boshqarib borish;

4. Kredit portfelini samarali boshqarish uchun bank tizimida innovatsiyalar va axborot tizimlarini yanada rivojlantirish;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Omonov A.A. "Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari", i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. -Toshkent, 2008-yil.

2. Sattarov O.B. "O'zbekiston Respublikasi bank tizimi barqarorligini ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish", i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent, 2018-yil.

3. Otamurodov H.H., "Tijorat banklari kredit portfelini boshqarishni takomillashtirish", PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Toshkent, 2019-yil.

4. Rasulov T.S. va Ziyodilloev X.R., "Tijorat banklari kredit portfelini optimallashtirish", Monografiya, Toshkent-2024.

5. O'zbekiston Respublikasi, Markaziy Banki, "Moliyaviy barqarorlik sharhi", ma'lumotlari, 2024-yil.

¹²² Muallif tomonidan boshqa tadqiqotlar asosida mustaqil tayyorlandi.

IJTIMOIY-IQTISODIY, EKOLOGIK ASOSLARI VA IMKONIYATLARI <i>Izatova Nargiza Najmidinovna, Baqoyeva Lobar Majidovna</i>	167
O‘ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI HUDUDLARDA RIVOJLANTIRISHI ISTIQBOLLARI <i>Ikromov. E.I., Safarova Jasmina</i>	170
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPSIYASINING SHAKLLANISH MASALALARI <i>Jumayeva Z.Q., Raximova Sh.H.</i>	173

II-SHO‘BA. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BANDLIK VA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

РОЛЬ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ И ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ <i>Абдурахманов Каландар Ходжаевич</i>	178
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ТОЧКИ РОСТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА <i>Зокирова Нодира Каландаровна</i>	182
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ <i>Абдурахманова Гулнора Каландаровна</i>	185
ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ТАДБИРКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА УЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ <i>Шакарров Зафар Гаффорович</i>	188
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИЙ В «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ <i>Михнюк Александра Юрьевна¹, Сахнович Татьяна Александровна²</i>	190
ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ <i>Сагидуллин Фарид Радикович</i>	194
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА <i>Хужаева Василина Сергеевна</i>	196
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK IYUNALTIIRILGAN INSON KAPITALINI SHAKLLANISHIDA TABLIM TIZIMI VA MUTAHASSISLAR TAYIRLASHNING USTUVOR IYUNALISHLARI <i>Азимов Толмас Нейматуллохонович</i>	199
DEEMULGATOR KOMPOZITSIYASINI ISHLAB CHIQUISHDA MAHALLIY SANOAT CHIQUINDILARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI <i>Sattorov M.O. Yaminov F.F.- Babayev A.A.</i>	201
ENHANCING ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: LESSONS FROM INTERNATIONAL BEST PRACTICES <i>William (Willi) Meyers, Azamat Sulaymonov</i> , 203	
ЦИФРОВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИИ И МЕТОДОЛОГИИ БОРЬБЫ С МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ <i>Хайитов Шербек Наимович</i>	204
ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ И СОКРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ <i>Хайитов Шербек Наимович</i>	207
INKLYUZIV-KREATIV O‘SISH KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISH DOIRASIDA MINTAQANING IQTISODIY DINAMIKASINI RAG‘BATLANTIRISH <i>Nizamov Akmal Aslitdinovich</i>	209
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BANDLIK SIYOSATI <i>Xasanova Gulruh Djumanazarovna</i>	211
YASHIL IQTISODIYOT UCHUN INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH <i>Xasanova Gulruh Djumanazarovna Bekmuratov SHermurod Dilmuratovich</i>	214
BUXORO VILOYATIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH YO‘LLARI <i>Nizamov Aslitdin Badreddinovich, Zaxidova Umida Farxodovna</i>	216
HUDUDLARDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI. <i>Boboyev A.CH</i> ,	

<i>Ibragimova R. S., Kozimov M. F.</i>	220
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI VA MINTAQALARARO IQTISODIY FAROVONLIK <i>Boboyev Akmal Choriyevich, Xayitova Iroda Naimovna</i>	222
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA DUAL TA'LIMNING SAMARASI <i>Boboyev Akmal Choriyevich, Avliyoqulov Anvar</i>	225
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАМКАХ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ <i>Авезова Шахноза Махмуджановна</i>	226
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINING AHAMIYATI <i>Avezova Sh.M., Po'lotov Sh. Sh.</i>	229
INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI <i>Avezova Shaxnoza Maxmudjanovna, Aliyeva Zarnigor Gayratovna</i>	232
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA YASHIL IQTISODIYOT VA BANDLIKNI MUVOFIQLASHTIRISH <i>Xalliyeva Nargiza Roziqovna, Hasanova Xolida Xoliqovna</i>	234
YASHIL IQTISODIYOTDA AYOLLAR BANDLIGINI OSHIRISH: INSON KAPITALI VA IJTIMOIIY TA'SIRI <i>Rahmatov Shuhrat Ahadovich, Hasanova Xolida Xoliqovna</i>	236
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOIIY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH <i>Jumayeva Dilafruz Hamrayevna, Hasanova Xolida Xoliqovna</i>	238
AHOLI BANDLIGINI SAMARALI BOSHQARISHDAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY MUNOSABATLARNING NAZARIY ASOSLARI <i>Avezova Shaxnoza Maxmudjanovna, Aliyeva Zarnigor</i>	240
YANGI SANOAT TARMOQLARINING PAYDO BO'LISHI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA MINTAQAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH <i>Toshpo'lotov Doniyor Xudoyor o'g'li</i>	242
MAMLAKATIMIZDA "YASHIL" IQTISODIYOT VA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI <i>To'xtayev Zayniddin Egamnazar o'g'li</i>	246
"YASHIL IQTISODIYOT"NING AXBOROT RESURSLARI VA "YASHIL IQTISODIYOT" UCHUN INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH <i>Yuldasheva S.N., Qurbonaliyeva M.</i>	248
"YASHIL IQTISODIYOT VA BANDLIK: INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI" <i>Yodgorova Zarnigor Yahyo qizi</i>	250
СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ <i>Ходжиева Ситора Шухратовна</i>	252
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ <i>Алимова Ш.А., Бахтиёрлов Дюёр</i>	254
MINTAQAVIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI <i>Xayitova Iroda Naimovna</i>	255
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH. (GERMANIYA MISOLIDA) <i>Tojiyeva Muhayyo Valiyevna</i>	258
YASHIL IQTISODIYOT - BANDLIK VA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH OMILI <i>Tag'oyev Alisher Narziqulovich</i>	260
IQTISODIYOTDA BANDLIKNI OSHIRISHDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI O'RNINI STATISTIK BAHOLASH <i>Sayfullayev Siddik Nosirovich</i>	263
RESTORAN BIZNESIDAGI EKOTENDENSIYALAR: BARQAROR RIVOJLANISH, IQLIM O'ZGARISHIGA QARSHI KURASH VA EKOLOGIK MAS'ULIYAT" <i>Raximova Dilorom Sulaymonovna</i>	265
O'ZBEKISTON KORXONALARINI YASHIL IQTISODIYOTGA O'TKAZISHDA INSON KAPITALINING ROLI <i>Xudayberdiyeva Oysha Qurbonovna</i>	269
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СНИЖЕНИИ БЕДНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ <i>Ш.Ж.Примова, В.Ш.Хайитов</i>	271
ВЛИЯНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ	

<i>Примова Азима Азизовна, Санокулова Севинч</i>	273
MANAGING THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY <i>Po'latov.Sh.Sh, Jalilova.D.E</i>	276
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH <i>Narzulloyeva Feruza Fatulloyevna, Sanoqulova Mohichehra Samijon qizi</i>	279
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ <i>Назметдинова Индира Шерзодовна</i>	280
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR BANDLIKNI YARATISH <i>N.I.Xayitova Davlatova Madinabegim Muzaffar qizi</i>	282
СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ МАСТЕР-ПЛАНОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ <i>Мухамедова Мадинабону Мехридиновна</i>	284
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BANDLIK VA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI <i>Musulmonova Shahlo Nasriddinovna</i>	285
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI <i>Muxitdinova Nigina Isomiddinovna</i>	288
ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ <i>Кабилова Нигина Шухратовна</i>	290
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI BOSHQARISHDA INSON KAPITALINING AHAMIYATI <i>Tangirkulov Bekzod Boxadirovich</i>	292
THEORETICAL CONCEPTS OF DEFINITION OF POVERTY <i>Nasimov Ikrom Khusanovich</i>	296
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR BANDLIK VA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH <i>Hojiyev Tal'at Toshpo'lotovich</i>	298
INSON KAPITALINING KAMBAG'ALCHILIKNI QISQARTIRISHDAGI O'RNI <i>Berdiyev G'olib Ne'matovich</i>	300
IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA YASHIL ISH O'RINLARINING AHAMIYATI <i>Azimov Bobir Fattohevich, Ashurova Jasmina Akram qizi</i> ,.....	303
YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA MEHNAT BOZORI: YANGI KASBLAR VA IMKONIYATLAR <i>Amrullayev Dadaxon Nurmat o'g'li</i>	304
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA INSON KAPITALINING O'RNI <i>Alimova Dildora Damirovna, Baxodirov Bexruz Sherzod o'g'li</i>	306
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.....	308
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH <i>Amrullayev Dadaxon Nurmat o'g'li</i>	308
XORIJIY DAVLATLAR SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BANDLIKNI HAL QILISH YO'LLARI <i>Akramova Obida Qosimovna</i>	311
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH MASALALARI <i>Akramova Obida Qosimovna</i>	313
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YECHIMLARINI SHAKLLANTIRISH ORQALI BANDLIK MASALASINI HAL QILISH YO'LLARI <i>Akramova Obida Qosimovna, Mirzoev Farrux Farxod o'g'li</i>	315
XORIJIY INVESTITSIYALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI <i>Yuldoshev Nodirbek Saydiburxonovich</i>	316
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY ASOSLARI <i>Yakubova Samira Sabitdjanovna</i>	318
TURIZM TARMOG'INING INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI <i>Xusniddinov Nuriddin</i>	